

QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNDÁ PEYZAJLÍQ OBRAZ JASAWDÍN ÓZGESHELIGI

Seytniyazov Tursinbay

erkin izleniwshi

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736207>

Annotaciya: Maqalada qaraqalpaq prozasındaǵı peyzajlıq súwretlewdiń ózgesheligi hám qaharman kózqarası haqqında ilimiy teoriyalıq jaqtan pikirler berilgen. Qaraqalpaq ádebiyatındaǵı peyzajlıq súwretlewge insan xarakteriniń tásiri, sonday-aq, qaharman kózqarasınıń tábiyat penen baylanısı analizlengen.

Tayanış sózler: ádebiyat, tábiyat, peyzaj, proza, obraz, xarakter, kóz qaras.

Romanlarda eń jiyi ushırasıp turatuǵın qubılıs máwsimdi adamnıń minezine usatıwlar esaplanadı. «Qıs hárqashanǵısınan qatal suwıq bolsa da, báhár erte belgi berdi. Aral teńiziniń jaǵalarında hawa rayı qılıqlı kelinsheklerdiń minezine taqabbil birde túneredi, birde jadıraydı, birde nóser jawın tamshılaydı, gey kúnleri aynala tazarıp, nápes alıw keńeyedi, gey kúnleri Qaraqum jaqtan shańıt kóterilip kóz ashtırmaydı.» («Túsiniksizler» 295-bet) Bul jerde «qılıqlı kelinsheklerdiń minezine taqabbil» uqsatıwı sátli shıqqan. Usı arqalı báhárgi hawa rayınıń ózgermeli ekenin obrazlı jetkere alǵan. Ulıwma báhár kórkem shıǵarmada kóp súwretlenedi. Bunıń baslı sebepleriniń biri báhár jańarıw paslı bolıp, ol adamlardıń kóterińki keypiyatın ańlatıw ushın da eń qolaylı tábiyat obrazı. Báhár tek adamlarǵa baylanıslı súwretlenip qalmastan, haywanlar menen de baylanıstırıp súwretlenedi. «Esine bota gezi tústi me, ya báhár hawası tásir etti me, qumları aralap, taqırlarda tayaqlap shapqısı keldi.» («Aǵabiy», 173-bet) Bul romandaǵı Árepbaydıń túyesine baylanıslı súwretlewler. Báhárdiń qaytalanbas gózzal tábiyatı barlıq janlı jániwarlardı elitetuǵını belgili, onıń jaǵımlı hawası da dúzdiń tirishilik iyesi bolǵan túyege tásiri ornlı súwretlengen.

Tábiyat hár pasıldiń kirip keliwi menen ózgerip otıradı. Bul neshshe mın jıllıqlar dawamında qaytalanıp kiyatırǵan qubılıs. Ásirese, qattı suwıq penen qattı ıssı adamlar ushın qolaysızlıqlar tuwdıratuǵını romanlarda da súwretlengen. Ásirese, usınday suwıqlarda insan óziniń jámiyettegi ornına da itibar bermesten denesin suwıqtan qorǵawǵa qanday jollar menen bolsa da umtilatuǵını onıń ázzi tárepi de shıǵar?! «Ámiwdáryanıń arqasında qanday boran bolsa da, onsha sezine bermeytuǵın Xiywada bıylǵı gúz hár jılgısınan erte baslandı. Suwıq kúnnen künge órshelenip bir jerde turıp isleytuǵınlarǵa, sonıń ishinde zindan qarawılları ushın sarsıqlı jaǵday tuwdırıwda, etin shimshıǵan ayaz aldı-artına eriksiz teńseltep, tındırmay jer tepkilegende, olar ishtegilerdiń tońlı ızǵar iyisine, ózlerinen shıqqan iyis qosılıp, súyeklerine shekem qaqsap, demleri qısılıp atırǵanına oy jibermeydi, dúnyanıń barlıq ráhátı tek zindanda sıyaqlı kóredi. Tań aldındaǵı suwıqqa shıdamay zirdek qaǵıp, denesi zuwlaǵan sayın qolların úplep gúbirlenedi, sóginedi. («Túsiniksizler» 205-bet) Zindanda jazalanǵan gúnakarlar jatadı. Haqıyqıy ómirde qarawıllar olardıń ústinen ústemlik etetuǵın kásip iyeleri. Tábiyattıń qubılısı – haqıyqıy suwıq olardıń jámiyettegi ornın teńlestirip qoyadı. Bundayda qarawıllar zindan ishinde bád iyis ańqıp, onda jatırǵan gúnakar bendelerdiń nápesin qısıp atırsa da, ol jer ıssı bolǵanlıqtan sol eriksiz bendelerdiń qasında bolıwdı árman etip qaladı. Tábiyattıń bunday pasılı hám qubılısı haqqındaǵı súwretlewdiń jáne bir tiykarı zindan qarawıllarınıń zindanda jatırǵan Ernazar menen sáwbetlesiwge

meyilliginiń (bul ushın qarawıllarǵa Gulziyba tárepinen para beriledi) kórinisi de edi. Usı ishara avtor tárepinen sheber súwretlenedi.

Joqarıda aytıp ótkenimizdey hádden tıs ıssı da adamlar ushın eń qolaysızlıq tuwdıratuǵın pasıllardıń biri. «Jaz quyashı tas tóbeden ayamay nurın tógip, pútkil álemdi, jaǵıstaǵı taw-taslardı otqa qoyılǵan taba kibi ayamay qızdırganına qaramay dáryada júzip kiyatırǵanlar, ásirese, baqanlar kóterip turǵan, ústine shóp bastırılǵan shártekti sayalaǵanlar ıssıdan onshellı azap shekpedi. Suw ústi ádewir salqın edi.» («Dárwish» 172-bet) Bizin úlkemizde jaz máwsiminde adamlar ómirine qáwip tuwdıratuǵın ıssı bolatuǵını belgili. Biraq janzatlar ishinde adam sanalı bolǵanlıqtan ómir ushın bunday qolaysızlıqlardan qutılıwdıń jolın biledi. Bul ushın olardıń ózleri tárepinen islengen jasalma saya usınday jol sıpatında súwretlengen. Suw – ol qanday kórinisinde bolmasın tábiyattıń bir bólegi.

Tábiyata máwsimler almasıwı jer hám aspan denelerinde óziniń izin qaldırıp otıradı. 1-mart báhár paslınıń baslanıw kúni bolǵanı menen tap usı kúnnen baslap báhár barlıq belgileri menen kirip keledi degendi ańlatpaydı. Bul adam ómiriniń basqıshlarınıń almasıwına usap ketedi. Adamlarda da nárestelik, balalıq, jaslıq, egedelik, ǵarrılıq degen basqıshlardıń almasıw waqtı anıq bir kún menen belgilenbegen. «Álemge báhár kelip, qıstıń ókshesi tayǵan menen, ańsatlıqta bir-birine orın bermey atır. Gá qar, gá jawın náwbetlesip, ashshı quyash shıqqan bultsiz kúnleri taw kánarları sel bolıp aǵadı, sál salqın tartsa, bayaǵı qáddine túsedı.» («Maman biy ápsanası» 72-bet) Bul súwretlew arqalı máwsimler almasıw payıtında hawa rayında baqlanatuǵın keskin ózgerislerdi kórsetiw maqset etilgen sıyaqlı kórinedi. Lekin, avtor bul súwretlewler arqalı qaraqalpaqlar turmısındaǵı keskin ózgerislerge de ishara berip tur. Jańakent qorǵanıń qurılısı baslanar payıttaǵı gúllán qaraqalpaq biyleri bul jerge jıynaladı. Olar eldiń turmısında keskin burılıs jasawı múmkin bolǵan bul qurılıstı óz kózleri menen kóriw ushın asıǵıp kiyatır. Biraq barlıq biyeler de bul qayırılıstıń baslanıwınan quwanıp atırǵan joq. Tábiyattıń bul ózgermeli minezin súwretlep beriw menen usı qorǵannıń qurılısına bassılıq etiw arqalı jas Maman biydiń abroyınıń ósip ketiwın qızǵanatuǵın biyelerdiń (máselen, Jandos biy) ishki ruxıy keshirmeleriniń uytqıp («Gá qar, gá jawın náwbetlesip») atırǵanı kórsetip berilgen. Bul jerde máwsim onıń gózzallıǵı yamasa hawa rayınıń ózinsheligin súwretlewden göre rámsiy mazmundı ańlatıw ushın súwretlengenin kóriw múmkin.

Tábiyat pasıllarınıń almasıwın anıq bayqaytuǵın onıń (tábiyattıń) tiykarǵı perzentleri bolǵan ósimlikler hám haywanatlar dúnyası. «Báhár quyashı qızdıra baslaǵanın sezip, túngi salqınlar menen qırawlardan qorqıp otırmastan, áptapqa alaqańın jayıp ashılatuǵın qum bawraylarınıń qızǵaldaqları kibi, alısqa sapar tartqan kósh balaları sáske payıtında kimi jolım úylerden, kimi qoslardan shıǵıp, oyınǵa kiristi.» («Aǵabiy», 172-bet) Shinında da tábiyatta tuwılatuǵın hám ónip-ósetuǵın ósimlikler dúnyası qashan burtik jarıw, qashan japıraqlaw yamasa qashan gúllew kerekligin tábiyiy instinkti arqalı sezedi hám sol waqıtta bunday processler júz beredi. Al adamzat jámiyettiń perzenti bolǵanlıqtan da onda bul sezimler joq. Ol ózi qálegen yamasa sanasına kelgen nárseni islewi, sóylewi múmkin. Joqarıdaǵı tekste dala qızǵaldakları menen kósh balaların salıstırıp qoyıptı. Uqsaslıqlar barma? Qızǵaldaqlar báhár keliwi menen túngi salqın hám qırawlardan qorıqpastan átirapqa óziniń gózzal kelbeti menen boy kórsetip shıǵa keledi. Balalarda da usıǵan uqsaslıq bar. Olar da máwriti me, máwriti emes pe, ózleriniń balalıq qumarı – oyınǵa shıǵıp kete beredi. Demek, adamlar neshshe aylap kósh

tartip kiyatirganına qaramastan bul jerde haqiqiy jámiyetke tiyisli bolğan tártip-qağıyda ómir súredi.

Báhár romanlarda kóbinese, sulıwlıq, gózzallıq tımsalı bolıp súwretlenedi. Avtorlar báhár máwsimindegi tábiyat kórinisin ayırıqsha qumarlıq penen sizadı: «...Nóser jawınlardan keyin Qızılqum ishi tez ózgerdi. Úsh-tórt kúnniń ishinde seksewil búrshikleri jasıl tús aldı. Juwsanlar xosh iyis taratıp, tóbeshikler alıstan qarağan kózge jasıl gilem yańlı bolıp kóriner edi.» («Ağabiy», 183-bet) Bul haqiqiy tábiyat obrazi. Onıń báhár ayındağı kórinisi jáne de sulıwlanıp, romanğa kórkemlik beredi. Bul súwretlewdiń jáne bir ózinsheligi sonnan ibarat, ata-jurtına sağınıp kiyatirğan kósh bul waqıtqa kelip kóp ǵana qıyınshılıqlardı artta qaldırıp (kóshke qasqırlardıń topılıwı, suwsızlıqqa tap bolıwı, júk artatuǵın bazı bir kóliklerinen, hátteki, adamlarınan ayırılıwı h.t.b.), endi ata jurtqa jetiwdegi talpınılarınıń sońı kórinip kiyatirğan máhál edi. Avtor xalıqtın usı arızıw-ármanlarına jetiwge umtılıwların báhár paslına teńep súwretlegen hám kórip ótkenimizdey tabısqa erisken.

Juwmaqlap aytqanda, jazıwshılar kórkem shıǵarmada báhardıń kórinisin romanlarda kóbinese, sulıwlıq, gózzallıq tımsalı etip súwretleydi. Bunda máwsim onıń gózzallıǵı yamasa hawa rayınıń ózinsheligin súwretlewden góre rámsiy mazmundı ańlatıw ushın súwretlengenin kóriw múmkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: М., 1994, Т.1., 8-бет
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, 2002, 175-бет
3. Богач Д.А. Проблемы понимания образа природы в литературоведческой науке, в журн. Вестник Челябинского государственного университета, 2017 №6 филологические науки, 22-29-бетлер
4. Фарино Е. Введение в литературоведение/Е.Фарино – СПб., 2004, 639-бет
5. Рахимджонов Н., Бадиият – бош мезон, Ташкент, «Академнашр», 2016, 3-4-бетлер
6. Сейтов Ш, Шырашылар, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1986, 48-бет